

DEPORTATSIYA QILINGAN XALQLARNING MEHNAT FAOLIYATI

(Farg‘ona vodiysi misolida)

Tojiboyeva Gulshanoy Axliddinovna

Andijon davlat universiteti

O‘zbekiston tarixi kafedrası

II kurs magistranti

Ushbu maqolada, O‘zbekistondan jumladan, Farg‘ona vodiysi deportatsiya qilingan xalqlarning mehnat faoliyati keng yoritib berilgan. Shuningdek, Sovet davlatining 1930-40 yillardagi deportatsion siyosati natijasida koreyslar, nemislar, qrim tatarlari, chechenlar, ingushlar, qolmiqlar, qorachoylar, mesxeti turklari va boshqalar xalqlarning ma’lum bir qismi O‘zbekiston SSR hududlariga ko‘chirib keltirilib joylashtirilganligi sabablari, turmush tarzi va taqdirlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Deportatsiya, evakuatsiya, koreyslar, mesxeti turklar, SSSR xalq kamissiyalari soveti, koreys diasporasi, kollabarasionizm,

Sovet davlatining 1930-40 yillardagi deportatsion siyosati natijasida sobiq ittifoqning turli burchaklaridan deportatsiya qilingan xalqlarning (koreyslar, nemislar, qrim tatarlari, chechenlar, ingushlar, qolmiqlar, qorachoylar, mesxeti turklari va boshqalar) ma’lum bir qismi O‘zbekiston SSR hududlariga ko‘chirib

keltirilib joylashtirilgan. O‘zbek xalqi “jazolangan xalqlar”ning bu vakillariga nisbatan o‘zining asriy ana’analariga sodiq qolib, ularni ochiq yuz bilan kutib oldi, o‘zining so‘nggi burda nonini ular bilan birga baham ko‘rdi.

Deportatsiya qilingan xalqlarni surgun joyida xo‘jalik jihatdan uyushtirish va uy-joylar qurish maqsadlariga davlat tomonidan kredit va pul ssudalari ajratilgan. Masalan, SSSR Mudofaa Davlat Komitetining 1944 yil 11 maydagi “Qrim tatarlari to‘g‘risida” qarorining 4-punktida: “Qishloq xo‘jalik banki O‘zbekistonga yuborilayotgan maxsus ko‘chirilganlarni joylashtirish, uy-joylar qurish va ko‘chirilganlarning xo‘jalik manfaatlari uchun har bir oilaga ssuda tariqasida 5000 rubldan mablag‘ ajratsin”, deb belgilangan edi. Bu mablag‘larni ko‘chirib keltirilganlar 7 yil davomida davlatga qaytarishlari shart edi.

SSSR NKVD Maxsus ko‘chirilganlar bo‘limi operativ vakili Bogomolovning 1945 yil 13 iyundagi ma’lumotiga ko‘ra, SSSR Mudofaa Davlat Komitetining 1944 yil 11 maydagi №5859 sonli qaroriga ko‘ra O‘zbekistonga Qrimdan deportatsiya qilingan axoliga tarqatish uchun 3312 tonna un va 1020 tonna yorma ajratilgan. Bundan tashqari SSSR Markaziy Ijroiya Komitetining 1944 yil 25 sentyabrdagi №6600 sonli qarori bilan ular uchun 6060 tonna g‘alla ham ajratilgan. Mazkur oziq-ovqatlar 147 mingdan ortiq kishi uchun ajratilgan bo‘lib, bular ko‘chirilganlarni to‘la ta’minlashga etmas edi. Markaz tomonidan oziq-ovqat ta’minoti 1945 yil fevral oyida to‘xtatilgan [1.374].

Qrimdan ko‘chirib keltirilgan aholining 84 mingdan ortig‘i mehnatga yaroqsizlar bo‘lgan, ya’ni ularning 13 mingtasi qariyalar va 71 mingtasi yosh bolalar edi. Ular oziq-ovqat ta’minoti masalasida juda og‘ir ahvolda qolganlar. Ko‘chirib keltirilganlar orasida ochlik boshlangan, ochlik orqasidan turli kasalliklar avj olgan. Shuning uchun deportatsiya qilinganlarni zudlik bilan joylashtirish, ularga

kolxoz va sovxozlar tomonidan ham oziq-ovqat tomonidan yordam ko'rsatish zarur bo'lgan.

Qrimdan ko'chirib keltirilganlar ta'minoti uchun O'zSSR Xalq Komissarlari Soveti mehnatga yaroqsiz qariyalar va bolalar ta'minoti uchun 1945 yil iyun-iyul oylarida har bir kishi uchun oyiga 5 kilogrammdan g'alla va 1 kilogrammdan yorma tarqatishni zimmasiga olgan [1.375].

Gruziyadan va Qrimdan ko'chirib keltirilganlar dastlabki davrlarda qiyin ahvolda qolganlar. Ayniqsa, ular oziq-ovqat masalasida nochor ahvolda qolgan edilar. Bu e'tiborga olgan O'zbekiston SSR hukumati respublikaning imkoniyatlaridan ham deportatsiya qilinganlarni imkon qadar oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash choralarini ko'rdi. 1946 yilning 30 yanvarida O'zSSR Xalq Komissarlari Sovetining №156-11s sonli "Qrimdan va Gruziya SSRdan kelgan maxsus ko'chirilganlardan sharoiti og'irlariga g'alla berish to'g'risida" qarori qabul qilinadi [1.375-376].

Mazkur qaror bo'yicha qiyin ahvolda qolgan ko'chirilganlarga sotish uchun davlat fondidan imtiyozli narxlarda 1200 tonna g'alla ajratish, g'allani birinchi navbatda qiyin ahvolda qolgan oilalarga bir kishi uchun har bir kvartalda 3,5 kilogrammdan taqsimlash belgilangan. Ajratilgan ushbu 1200 tonna g'alladan 184,0 tonnasi Farg'ona oblastiga, 145,0 tonnasi Andijon oblastiga, 92,4 tonnasi Namangan oblastiga berilgan [1.377].

Ajratilgan ushbu g'allaning 525 tonnasi 1946 yilning 1 aprelegacha tegishli oblastlarda 24134 oilaga taqsimlangan, yoki 108580 kishi oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Taqsimot paytida g'alla fondining talon-taroj qilinishiga yo'l qo'yilmagan.

O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi A. Abdurahmonovning 1946 yil 26 avgustda O'zbekistondagi deportatsiya qilinganlar kontingentining umumiy holati haqida SSSR Ichki ishlar ministrligiga yo'llagan ahboroti diqqatga sazovordir. Bu ahborotda keltirilishicha, Qrim va Gruziyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan maxsus ko'chirilganlarni bu erda joylashtirish, ularni xo'jalik jihatdan uyushtirish va mehnat faoliyatlarini yo'lga qo'yishda katta moddiy yordam ko'rsatilgan. 1946 yil 1 sentyabrigacha maxsus ko'chirilganlarga Selxozbank orqali uy-joylar qurish va xo'jaliklarini tiklash maqsadlari uchun 40 million so'mlik uzoq muddatli kreditlar ajratilgan. Shuningdek, ularga qaytarmaslik imtiyozini bilan 7564 ming so'm mablag' berilgan. Pul mablag'laridan tashqari maxsus ko'chirilganlarga va ularni qabul qilib olgan kolxozlarga 23300 bosh qo'y, 8900 bosh buzoq, 348 ta eshak, 3008 ta ot, 114 ta xo'kiz berilgan [1.386-387].

Kolxozlarga joylashtirilgan maxsus ko'chirilganlar uchun 4663 tonna un, 10992 tonna g'alla va 1191 tonna krupa (yorma) tarqatilgan. Bundan tashqari, maxsus ko'chirilganlarga uy-joylar qurish uchun va tomorqa sifatida 35250 ta uchastka ajratilgan. 1945-1946 yillar uchun urug'liklar sotib olishga maxsus ssudalar ham ajratilgan.

Joylashtirilgan maxsus ko'chirilganlar uchun 50 000 metr gazlama va 116 tonna jun tarqatilgan. Ayni vaqtda 5160 nafar ota-onasiz qolgan bolalar bolalar uylariga joylashtirilgan.

Maxsus ko'chirilganlar O'zbekistonga kelishlari bilan ularni turar joylar bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilgan. Dastlabki davrda ular qishloqlarda mahalliy aholining uylariga joylashtirilgan. Mahalliy aholi deportatsiya qilib keltirilgan qrim tatarlar va mesxeti turklariga o'z ixtiyorlari bilan xonadonlaridagi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ortiqcha uylarni bo'shatib berganlar. Ayni paytda kolxoz va sovxozlar tasarrufidagi va boshqa muassasalar ixtiyoridagi yordamchi binolar zudlik bilan ta'mirlangan va yashash uchun qulay holatga keltirilgan. 1946 yilning avgust oyiga kelib, Qrim va Gruziyadan deportatsiya qilinganlardan 30130 ta oila yashash uchun qulay uylarga joylashtirilgan.

Ko'chirib keltirilganlardan noqulay sharoitda yashayotganlar uchun yangi uy-joylar qurish maqsadlariga 14670 ta xo'jalikka qurilish materiallari ajratilgan. SSSR Mudofaa Davlat Komitetining 1944 yil 25 sentyabrdagi №6600 sonli qaroriga binoan, 1944 yilning to'rtinchi choragida va 1945 yilning birinchi choragida maxsus ko'chirilganlarga uy-joylar qurish uchun 40 ming kubometr yog'och-taxta, 48 tonna mix, 15 ming kvadrat metr oyna va 300 tonna temir ajratilgan [1.387-388].

Qrim va Gruziyadan deportatsiya qilingan aholi (ular asosan qrim tatarlari va mesxeti turklari edi) aksariyat qishloq joylarga joylashtirilgan. Avvalgi davrdagi surgun qilingan "quloqlar"dan farqli o'laroq bular kimsasiz, chekka hududlarga emas, balki mahalliy aholi istiqomat qilayotgan joylarga – kolxoz va sovxozlar hududiga joylashtirilgan. Bugungi kundagi keksalarning ham hotirlashlariga ko'ra, qrim tatarlari ko'chirib keltirilganlarida kech kuz bo'lgan. Shuning uchun ham ular mahalliy aholining uylariga joylashtirilgan. Aholi qrim tatarlarni o'z birodarlaridek kutib olgan, ularga o'z uylaridan xonalar ajratib berib, oziq-ovqatlarini birgalikda baham ko'rgan.

Qrim tatarlari va mesxeti turklari ko'chib kelishlari bilanoq mahalliy aholi bilan birga qishloq xo'jaligining turli sohalarida yonma-yon turib mehnat qilganlar. Ular tezda paxtachilik ishlarini o'zlashtirib olganlar. Qrim tatarlari va mesxeti turklari ichida qishloq xo'jalik texnikasini yaxshi tushunadigan erkaklar ko'p

bo'lgani uchun (mahalliy aholi orasida bundaylar nisbatan kam edi, mavjudlari ham urushda edi) ular asosan kolxoz va sovxozlar garajida injener, mexanik, traktorchi va haydovchi bo'lib ishlay boshlagan. Ayni vaqtda ko'chirib keltirilganlar orasida buxgalterlar, hamshiralar, o'qituvchilar ko'p bo'lgani uchun ular kolxozlarda va tegishli rayon markazlarida o'z sohalari bo'yicha ishlay boshlaganlar. Ularni o'z ixtisosliklari va sohalari bo'yicha ishga qabul qilishda hech qanday cheklovlar bo'lmagan. Faqat, ko'chirib keltirilganlar "maxsus ko'chirilgan" statusida bo'lib, ular rayon markazlaridagi maxsus komendaturalar ro'yxatida turgan va har oyda ro'yxatdan qayta o'tib turganlar. Ular biron bir qo'shni rayonga yoki viloyatga borib kelishlari uchun rayon komendantlaridan ruhsat olishlari shart edi.

Farg'ona vodiysi qishloqlariga ko'chirib keltirilgan qrim tatarlari va mesxeti turklaridan mehnatga yaroqlililari asosan paxtachilik soxasida va bunga yordamchi tarmoqlarda mehnat qilganlar. O'sha davrga oid arxiv hujjatlarining guvohlik berishicha, ko'chirib keltirilganlarning ko'pchiligi paxtaga ishlov berish, turli qishloq xo'jalik ekinlari etishtirishda belgilangan normalarni ortig'i bilan bajarib, ilg'orlar qatoridan o'rin olganlar. Ulardan ayrimlari kolxoz va sovxozlar ishidagi sotsialistik musobaqalarda qatnashgan, ular orasidan staxanovchilar, mehnat normasini 150-180 foizga bajarayotgan ilg'orlar etishib chiqqan [1.389-390].

Xullas, O'zbekistonga deportatsiya qilingan xalqlarning keyingi taqdiri o'zbek xalqi bilan birga kechdi. Ko'chirib keltirilganlar 1956 yilgacha "maxsus ko'chirilgan" maqomida maxsus posyolkalar nazorati ostida yashadi. 1956 yilning avgust oyida SSSR Ministrlar Sovetining qarori bilan ulardan maxsus ko'chirilganlik statusi bekor qilinib, ular teng huquqli fuqarolar qatoriga qo'shildi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Qarorga binoan majburan surgun qilinganlarning avvalgi vatanlariga qaytib ketishlariga ham ruhsat berila boshladi. Lekin deportatsiya qilinganlarning ko‘pchilik qismi shundan keyin ham O‘zbekistonda yashashda davom etdilar va o‘zbek xalqi bilan qon-qarindoshlik rishtalarini bog‘ladilar.

Manba va adabiyotlar:

1. Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Документы и материалы. Том 2. / Сост. Р.Т. Шамсутдинов, Б.М. Расулов; Под ред. Д.А. Алимовой. – Ташкент: Шарк, 2006.